

Padrão de Acesso Aberto Diamante (DOAS) para revistas científicas

O Padrão de Acesso Aberto Diamante (Diamond Open Access Standard ou DOAS) estabelece diretrizes para a publicação em Acesso Aberto Diamante (AAD). Ajuda as editoras académicas a garantir a qualidade e a transparência nos processos de publicação das revistas.

A versão original do DOAS destina-se a editoras e prestadores de serviços de Acesso Aberto Diamante. No entanto, as melhorias em revistas individuais são geralmente feitas pelas equipas editoriais. Para garantir uma ampla adoção, este padrão traduz os requisitos do DOAS para revistas de forma individual, facilitando às equipas editoriais o alinhamento das suas revistas com os requisitos DOAS. Complementa os padrões e as listas de verificação existentes para melhorar a qualidade das revistas e, também, pode ajudar as revistas a prepararem-se para a indexação no *Directory of Open Access Journals* (DOAJ).

Como usar o padrão para as revistas de AAD

O Padrão fornece uma visão geral dos requisitos essenciais (obrigatórios) e recomendações adicionais para melhorias futuras (desejadas) de acordo com os **sete componentes principais** da publicação académica:

1. Financiamento
2. Propriedade legal, missão e governação
3. Ciência aberta
4. Gestão editorial, qualidade editorial e integridade da investigação
5. Eficiência do serviço técnico
6. Visibilidade, comunicação, marketing e impacto
7. Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença (EDIP), multilinguismo e equidade de género

Analise a sua revista em relação a estes requisitos e identifique as áreas a melhorar.

Para ajudar as revistas a prepararem-se para a indexação no DOAJ, os requisitos do DOAS que estão em concordância com o Guia de Candidatura do DOAJ estão marcados com o logotipo para facilitar a identificação.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15128203>

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0 Baseado no Consórcio do projeto DIAMAS. (2024). O Padrão de Acesso Aberto Diamante (DOAS) (1.2). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820036>

Projeto «Desenvolvimento de modelos institucionais de publicação em acesso aberto para promover a comunicação académica» (DIAMAS), financiado pela União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção. ID: 101058007

Tradução: Marta Morgado - <https://forum.diamas.org/u/martamorgado> | <https://orcid.org/0000-0003-3955-8346>

Revisão de texto: Carla Marques - <https://forum.diamas.org/u/carla.marques> | <https://orcid.org/0000-0002-1179-258X>

1. Financiamento

Ainda que o Acesso Aberto Diamante (AAD) seja gratuito para o autor e para o leitor, tem custos. Para garantir a qualidade da publicação em AA Diamante, é necessário assegurar que uma publicação mais equitativa possa ser sustentada financeiramente e desenvolvida a curto, médio e longo prazo.

1.1. Modelo Acesso Aberto Diamante

OBRIGATÓRIO

- Sem taxas.** A revista não cobra taxas aos autores para publicar ou aos leitores para ler.
- **Transparência nas taxas.** A revista providencia informação explícita no seu website sobre não cobrar taxas tanto aos autores como aos leitores, assim como outros tipos de taxas existentes.

1.2. Sustentabilidade

OBRIGATÓRIO

- Apoio financeiro.** A revista é financiada, direta ou indiretamente, por fundos públicos ou outras fontes de receita para permitir o acesso gratuito ao autor e ao leitor, cobrindo idealmente todos os custos.

DESEJADO

- Custos.** Os custos operacionais da revista são identificados ano a ano. As revistas conseguem planear os custos anuais e balançá-los com as receitas e possíveis contribuições usando um sistema de acompanhamento, como por exemplo um orçamento.
- Plano de sustentabilidade.** A revista dispõe de um plano ou estratégia de sustentabilidade que considera a viabilidade económica das suas operações a médio prazo. Identifica fontes de financiamento e recursos relevantes, alinhados com as expectativas definidas para os custos futuros de manutenção e desenvolvimento. Para atingir os seus objetivos, a revista recorre preferencialmente a estratégias colaborativas e utiliza infraestruturas abertas comuns, a fim de reduzir custos e aumentar a eficiência.
- Transparência no financiamento.** A revista disponibiliza uma declaração explícita sobre as fontes de financiamento no site da revista e reconhece contributos em espécie e/ou voluntários.

➤ **Orientações:** [Recursos de sustentabilidade](#)

1.3. Independência Editorial

OBRIGATÓRIO

- Operações editoriais.** As operações editoriais relacionadas com o conteúdo e a revisão por pares são independentes e livres da influência dos organismos que apoiam financeiramente a editora ou dos organismos que apoiam a revista.

DESEJADO

- Fontes de receita.** As origens das fontes de receita estão em conformidade com os valores, expectativas e tradições das disciplinas do âmbito da revista. Não têm impacto na independência editorial. Quaisquer conflitos de interesse entre fontes de receita adicionais (incluindo atividades comerciais) e autores, revisores ou editores são claramente indicados.

2. Propriedade legal, missão e governação

Para manter a qualidade da publicação em AA Diamante, é essencial estabelecer estruturas de propriedade, missão e mecanismos de governança transparentes, robustos e orientados para a comunidade. Manter a propriedade académica e promover o controlo, a acessibilidade, a responsabilidade e a colaboração da comunidade académica é fundamental para a filosofia da publicação em AA Diamante.

> **Saiba mais:** [Propriedade e governação](#)

2.1. Propriedade

OBRIGATÓRIO

- Comunidade científica e académica.** A revista deve ser propriedade de uma organização pública ou sem fins lucrativos (ou partes dela) cuja missão inclua a realização ou promoção de investigação e estudos académicos.
- Declaração de propriedade.** A revista disponibiliza no seu website uma declaração de propriedade que especifica a relação legal entre a editora e a revista, define de forma clara os direitos e deveres dos editores e inclui informação sobre descontinuação, transferência e preservação de ativos.
- Alterações de propriedade.** Alterações de propriedade, relações e direitos/deveres devem ser tratadas com cuidado e transparência pelos editores da revista. Uma alteração no prestador de serviços (por exemplo, na infraestrutura de publicação) deve ser realizada sem alterar o título da revista, o proprietário ou o editor.
- Transparência na propriedade.** A revista disponibiliza no seu site informação clara sobre a sua estrutura de propriedade.

2.2. Missão e Governação

OBRIGATÓRIO

- **Missão.** A declaração de missão, objetivos e âmbito da revista são apresentados no seu website.
- **Editora.** A revista disponibiliza o nome e o endereço da editora, com ligação para o site da editora, se disponível e aplicável. As informações sobre a editora no site da revista devem corresponder às informações apresentadas no [Portal ISSN](#).
- Dupla-chancela.** Quando existe coedição, as relações entre os coeditores são definidas por um acordo formal e indicadas claramente no website da revista.
- **Funções e responsabilidades: editor e órgãos editoriais.** As funções e responsabilidades do editor, dos órgãos editoriais, dos proprietários e da editora, bem como as suas relações com autores, revisores, leitores, a comunidade académica e o público, estão claramente definidas.
- Procedimentos de seleção.** Os procedimentos para a seleção dos membros dos órgãos editoriais, incluindo a duração dos mandatos, os processos de renovação regular e a eventual dissolução do conselho editorial, estão claramente definidos.
- **Funções e responsabilidades: revisão por pares.** As funções e responsabilidades relacionadas ao processo de revisão por pares estão descritas em detalhe no website da revista. Os aspetos cruciais do processo de revisão por pares não devem ser delegados a técnicos de publicação ou Inteligência Artificial (IA).

DESEJADO

- Impulsionada pela comunidade académica.** A revista mantém contacto com as partes interessadas da comunidade académica e permite a sua participação na definição da direção estratégica e na tomada de decisões da revista. Esta informação é apresentada no site da revista.
- **Orientações:** [Implementação da governação liderada pela comunidade nos serviços de publicação](#)

2.3. Relações com os prestadores de serviços

DESEJADO

- Acordo entre a editora e os prestadores de serviços.** A editora definiu claramente (por exemplo, por meio de Acordos de Nível de Serviço [ANS]), as relações comerciais e não comerciais com os prestadores de serviços responsáveis por diferentes aspetos técnicos e não técnicos do fluxo de trabalho editorial (por exemplo, propriedade da infraestrutura, serviços de revisão de texto e composição tipográfica utilizados, etc.).

3. Práticas de Ciência Aberta

O crescimento das publicações AA Diamante está fortemente ligado ao desenvolvimento das Práticas de Ciência Aberta (CA). A CA refere-se a práticas e métodos baseados na transparência, colaboração e abertura na investigação científica. Essas práticas tornam a investigação mais acessível, reproduzível e impactante, promovendo a partilha de dados, métodos e resultados.

3.1 Políticas Abertas

OBRIGATÓRIO

-
- Acesso Aberto.** A revista é publicada em Acesso Aberto.
 - Facilitar o cumprimento das políticas de Acesso Aberto.** A revista permite que os autores cumpram as políticas de Acesso Aberto das suas agências de financiamento, bem como as políticas institucionais e/ou nacionais aplicáveis a artigos de revistas (quando relevante).
 - Dados de investigação.** A revista reconhece o papel essencial dos dados de investigação associados aos artigos publicados de forma a apoiar as conclusões e a reprodutibilidade. Assim, a revista implementa uma política para esses dados que se encontra exposta no website da revista (ver mais detalhes abaixo).

DESEJADO

- Política de dados de investigação.** A revista tem uma política de dados que incentiva os autores a disponibilizarem os dados de investigação relacionados com os manuscritos submetidos, permitindo o acesso aos mesmos por parte dos editores e revisores durante o processo de revisão do manuscrito. Além disso, estipula que os dados sejam acessíveis por todos os indivíduos no momento da publicação, de acordo com os [Princípios FAIR](#) (dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis), por meio de repositórios que fornecem Identificadores Digitais Persistentes (PIDs) e que permitam introduzir metadados públicos e estabelecer ligações entre os dados e as publicações.
- Protocolos e métodos de investigação.** A política da revista incentiva a partilha de protocolos e métodos de investigação em repositórios públicos que forneçam Identificadores Digitais Persistentes (PIDs). Esta é uma boa prática de Ciência Aberta que permite que outros reproduzam e se baseiem em trabalhos publicados.
- Software de investigação aberto.** Para facilitar a reprodutibilidade e a FAIRificação da investigação, a revista incentiva o uso de software gratuito/de código aberto. Para este fim, a revista tem uma política quanto à disponibilidade de software de investigação e solicita aos autores que forneçam uma declaração sobre a disponibilidade desse software.
- Publicação e partilha de resultados científicos negativos.** A revista reconhece que a publicação de resultados e dados científicos negativos ou inesperados que não confirmam as hipóteses iniciais e os projetos experimentais contribui para o avanço da ciência e da investigação académica. A revista incentiva o envio de manuscritos que apresentem tais resultados.

➤ **Orientações:**

- [Política de partilha de dados de investigação](#)
- [Disponibilidade de protocolos, métodos e *software* de investigação](#)
- [Lidar com resultados de investigação negativos](#)

3.2. Direitos de autor, direitos de propriedade intelectual e licenciamento

OBRIGATÓRIO

- **Política de retenção de direitos.** A revista permite que os autores retenham direitos suficientes sobre os seus manuscritos para permitir o acesso aberto e a reutilização imediata.
- **Licença aberta.** Todas as contribuições são publicadas sob uma licença aberta (preferencialmente [CC-BY](#)) para garantir a reutilização sem restrições.
- **Transparência na política de publicação da retenção de direitos.** Os contratos de publicação ou termos de uso descrevem a propriedade do conteúdo e os direitos de reutilização. Estas informações estão disponíveis publicamente no site da revista.

DESEJADO

- Direitos de autor de terceiros.** A revista tem uma política clara sobre a reutilização de materiais de terceiros nos artigos publicados.
- **Direitos do utilizador.** A revista fornece informações completas e fiáveis sobre os termos de utilização do seu conteúdo e dos seus serviços no seu site. Os direitos dos utilizadores, as condições de reutilização e redistribuição do conteúdo e dos metadados são claramente descritos e identificados de forma legível por humanos e por computadores, utilizando sistemas padronizados de licenças abertas e declarações de direitos.

➤ **Orientações:**

- [Direitos de autor, política de direitos dos autores](#)
- [Utilização de licenças abertas na publicação em Acesso Aberto](#)

3.3. Repositórios

OBRIGATÓRIO

- **Depósitos de artigos publicados.** A revista permite a divulgação da versão preprint a qualquer momento, da versão do Manuscrito Aceite pelo Autor (MAA) [ou Author Accepted Manuscript - AAM] após a aceitação e/ou da Versão Registada (ou Version of Record - VoR) após a publicação, num repositório à escolha dos autores.

DESEJADO

- Aceitação de preprints.** A revista aceita a submissão de preprints revistos ou não por pares que já estejam disponíveis em servidores de preprints ou em repositórios.
 - **Orientações:**
 - [Política de autoarquivo](#)
 - [Preprints](#)

4. Gestão editorial, qualidade editorial e integridade da investigação

A gestão editorial, a qualidade editorial e a integridade da investigação são pilares fundamentais de todos os modelos de publicação académica. Estes elementos garantem a credibilidade e um sistema de comunicação académica de alta qualidade e confiável.

> Orientações:

- [Informações editoriais básicas que devem ser exibidas](#)
- [Políticas de Acesso Aberto Diamante](#)

4.1. Órgãos editoriais

OBRIGATÓRIO

- Independência editorial.** Os Editores-Chefes e/ou o Conselho Editorial têm total responsabilidade sobre todo o conteúdo editorial da revista.
- **Transparência dos órgãos editoriais.** A revista divulga publicamente a composição e constituição dos seus órgãos editoriais, incluindo nomes dos membros, afiliações, funções e papéis editoriais, os seus identificadores persistentes e ligações para os seus perfis institucionais, a fim de especificar de forma inequívoca a identidade e afiliação de cada membro dos órgãos editoriais e do conselho.
- Procedimentos de comunicação entre a revista e a editora.** Existem procedimentos estabelecidos para facilitar a comunicação entre os órgãos editoriais da revista e a editora, garantindo a discussão de incidentes (políticos, comerciais ou outros) que possam afetar a credibilidade científica da revista. Estes também facilitam o acordo sobre medidas colaborativas para garantir que tais incidentes não influenciem as decisões do editor. A correspondência entre revisores, autores e editores está sujeita a proteção legal e é mantida em sigilo, conforme necessário.
- Competências/formação e envolvimento da comunidade.** A revista apoia e/ou fornece formação e educação contínua aos editores e autores da revista, o que é essencial para navegar no ambiente de comunicação académica em rápida mudança. A revista promove práticas de publicação académica de alta qualidade, inclusivas e impactantes, equipando a comunidade com o conhecimento e as competências necessárias para se adaptar às mudanças tecnológicas, éticas e políticas e aos princípios da Ciência Aberta.

4.2. Revisão por pares

OBRIGATÓRIO

- **Revisão por pares.** A revista garante que todas as submissões passam por um rigoroso processo de avaliação antes e/ou após a publicação, em conformidade com as práticas aceitas na disciplina. Este processo de avaliação pode envolver revisão por pares, ou outro tipo de avaliação por mais de que uma pessoa competente, que não tenha conflito de interesses com o(s) autor(es).
- **Política e processo de revisão por pares.** A revista tem uma política disponível ao público que descreve o processo de avaliação ou de revisão por pares (tanto interna como externa), indicando o tipo de revisão por pares realizada (duplamente cega, cega simples, aberta, etc.) e especificando as tarefas esperadas dos revisores. Também indica se as revisões serão públicas ou não (e nesse caso, será especificado se são transmitidas ao autor na íntegra ou editadas). Adicionalmente, especifica o tipo de processo de avaliação do manuscrito: a avaliação pode ocorrer antes ou depois da publicação, dependendo do modelo de revisão por pares adotado (revisão por pares pré-publicação; revisão por pares pós-publicação, modelos como Publish, Review, Curate – PRC; entre outros).
- **Falta de endogenia.** A revista garante que a prática de rever manuscritos dentro de um círculo fechado de pessoas que se conhecem bem ou trabalham na mesma instituição seja minimizada. Um processo formal de recusa quando um membro do conselho editorial publica na revista (ou seja, como eles se retiram do processo editorial e de revisão por pares habitual) é descrito na política editorial para ajudar a gerir um potencial conflito de interesses de um editor ou revisor e evitar receber tratamento preferencial.

DESEJADO

- Revisão por pares aberta.** A revista oferece a todos os revisores a possibilidade de publicar e/ou assinar as suas revisões (com a sua identidade visível apenas para o editor, autor e outros revisores, ou com a sua identidade visível também para os leitores) e/ou a revista disponibiliza as revisões publicamente para uma comunidade mais ampla.
- Direitos de autor de outros colaboradores.** A revista garante que os revisores e outros colaboradores detêm os direitos de autor das suas revisões e contribuições, e que os órgãos editoriais e instituições mantêm a propriedade de toda a correspondência e listas de correio eletrónico compiladas no sistema de submissão online.
- **Reconhecimento dos revisores.** A revista publica a lista de revisores (com o seu consentimento) regularmente, pelo menos a cada três anos.
- Incentivos e recompensas.** A revista possui uma política de incentivos e recompensas que garante que os revisores recebam o devido reconhecimento. O trabalho editorial é recompensado como uma atividade académica pela instituição que emprega o editor.

4.3. Qualidade editorial

OBRIGATÓRIO

- **Instruções aos autores.** A revista tem instruções claras para os autores no seu site, tais como: como submeter manuscritos; formatos de ficheiros aceites; materiais suplementares e ficheiros de dados que são aceites; instruções sobre estilo e layout e requisitos de redação de manuscritos para a preparação correta de títulos, resumos, palavras-chave, afiliação profissional e referências bibliográficas; o processo editorial seguido pelas submissões: critérios de aceitação ou fluxo editorial, processo de revisão, revisão de provas, tempo estimado entre cada parte do processo, protocolos de revisão e critérios de seleção e publicação.
 - Instruções aos revisores.** A revista fornece aos revisores instruções e orientações claras (formulários de revisão, opções de texto livre e listas de verificação) sobre os objetivos e o âmbito da revista e o que se espera deles no processo de revisão.
 - Manual de estilo.** A revista adota um manual de estilo. Este inclui o uso adequado de símbolos, unidades, nomenclatura, estatísticas, normas e itens semelhantes, especificando o estilo de citação adotado.
 - **Layout adequado.** A revista tem um layout homogéneo.
 - Correção de revisão.** A revista possui procedimentos padrão de edição e revisão de textos.
 - **Idiomas de submissão.** Os idiomas em que os manuscritos podem ser submetidos estão claramente indicados no site da revista.
 - Cronogramas de publicação.** A revista tem um calendário regular de publicação, seja por volumes ou por publicação contínua. A publicação contínua é recomendada no interesse da Ciência Aberta. A data de submissão, aceitação e publicação é visível em cada artigo.
- **Saiba mais:** [Qualidade editorial](#)

4.4. Integridade da investigação

OBRIGATÓRIO

- Ética de investigação e publicação.** A revista segue normas e códigos de ética internacionais ou possui o seu próprio código de ética acessível ao público. Esta informação é apresentada no site da revista.
- Conflito de interesses.** A revista tem fluxos de trabalho consistentes onde exigem que autores, editores e revisores divulguem conflitos de interesses gerais e financeiros ou a ausência deles (isto é, na declaração de Conflito de Interesses). Estas informações são exibidas no site da revista.

-
- **Política de comportamento impróprio.** A revista tem uma política sobre como lidar com plágio, fabricação (inventar dados), falsificação (manipular materiais, equipamentos, dados, imagens ou processos), reclamações, recursos/alegações de má conduta em investigação e correções, retiradas e retratações. Esta política está disponível no site da revista.

DESEJADO

- **Diretrizes para autoria e/ou contribuição.** A revista fornece orientações sobre autoria e/ou contribuição, respeitando as normas das disciplinas de investigação relevantes. As contribuições de autoria incluem não apenas a redação, mas também as atividades relacionadas com a concepção e execução da investigação, recolha e produção dos dados ou materiais da investigação, análise e interpretação. O acordo sobre como essas contribuições serão reconhecidas na publicação deve ser alcançado antes do envio do manuscrito, de preferência no início do processo de investigação. A revista garante uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas na investigação para prevenir ou resolver possíveis disputas e manipulação de autoria. A contribuição de cada investigador/colaborador deve ser publicada no artigo da revista.
- **Diretrizes para ferramentas de Inteligência Artificial generativa.** A revista possui diretrizes sobre o uso de ferramentas de IA generativa, respeitando as mudanças no processo de investigação num ambiente aprimorado pela tecnologia, e informa e educa investigadores/autores, revisores e editores sobre o uso responsável deste tipo de ferramentas. Essa política está disponível no site da revista.

➤ **Saiba mais: [Integridade da investigação](#)**

5. Eficiência do serviço técnico

Garantir a eficiência dos serviços técnicos é crucial para manter a funcionalidade das plataformas de publicação e salvaguardar a segurança dos resultados científicos. Isso não só promove a colaboração e a transparência, mas também garante a acessibilidade e a preservação a longo prazo dos resultados da investigação através da interoperabilidade e de práticas de manutenção adequadas. Estes esforços, em conjunto, garantem um ecossistema resiliente e sustentável para a publicação académica em Acesso Aberto Diamante.

> Saiba mais: [Software e interoperabilidade](#)

5.1. Infraestrutura de publicação

OBRIGATÓRIO

- Utilização de uma plataforma de publicação.** A plataforma de publicação digital da revista suporta fluxos de trabalho de submissão, edição e publicação online.
- Segurança.** A infraestrutura de publicação está em conformidade com as normas de segurança estabelecidas por lei. Quando não existir uma norma, o editor aplicará, no mínimo, as medidas necessárias e suficientes para manter o sistema protegido contra invasões maliciosas.
- **Funcionalidades básicas.** A plataforma de publicação possui funcionalidades básicas apoiam o fluxo de trabalho de publicação, cumprem normas, oferecem suporte multilíngue, preferencialmente com uma interface acessível, responsiva e utilizável, e permitem interoperabilidade e/ou suporte a metadados ricos.
- Gestão básica da infraestrutura.** A plataforma de publicação é bem mantida e atualizada, dispõe de políticas de cópia de segurança e recuperação, e está protegida contra ameaças de segurança conhecidas.
- **Preservação a longo prazo.** A revista possui uma política de arquivo e preservação digital divulgada publicamente, que é implementada de forma consistente. O conteúdo publicado é depositado em pelo menos um serviço de preservação digital.

DESEJADO

- Documentação.** A revista fornece instruções de utilização e documentação para a equipa editorial e utilizadores finais e possui Termos e Condições Gerais para a utilização da infraestrutura ou plataforma de publicação. Estas informações são apresentadas no site da revista.
- Funcionalidades avançadas.** A plataforma de publicação oferece funcionalidades avançadas que enriquecem o processo editorial e a comunicação científica, como avaliação e comentários pós-publicação, suporte para multimédia e revisão por pares aberta.
- Gestão avançada de infraestruturas.** A plataforma de publicação é mantida e desenvolvida seguindo as boas práticas e normas para a gestão de serviços de Tecnologia da Informação (TI) (por exemplo, FitSM e outras estruturas de certificação) para garantir maior eficiência, qualidade e consistência, redução de riscos e melhoria contínua.

➤ **Diretrizes:** [Escolher a plataforma](#)

5.2. Interoperabilidade e metadados

OBRIGATÓRIO

- Metadados essenciais.** A revista fornece, para cada item publicado, metadados essenciais nas páginas dos artigos e através de protocolos normalizados de troca de metadados, em formatos legíveis por humanos e máquinas, sob [licença CC0](#), incluindo: título; nomes completos e afiliações institucionais (com país/região) de todos os autores e colaboradores; resumos e palavras-chave; informações sobre financiamento (nome do financiador e identificador da bolsa, no mínimo); estado de acesso aberto; titular dos direitos de autor e licenciamento.

- **Identificadores persistentes.** A revista fornece, para cada artigo publicado, um URL exclusivo e estável e um identificador persistente (por exemplo, DOI). Os números padrão da revista (ISSN e eISSN) e identificadores persistentes relevantes para artigos, autores/colaboradores (por exemplo, ORCID) e outras entidades (por exemplo, identificadores de instituições ou financiadores) são apresentados em formatos legíveis por humanos e por máquinas.

- **Registo de identificadores persistentes.** Os identificadores de artigos (por exemplo, DOI, ARK, etc.) são registados junto das agências de registo imediatamente após a publicação.

- Citações.** A revista especifica o estilo de citação adotado (como citar) e oferece diferentes opções para diferentes normas (APA, Harvard, ISO, Vancouver ou outras).

DESEJADO

- Protocolos de interoperabilidade.** A plataforma de publicação suporta protocolos de troca de metadados amplamente adotados (OAI-PMH, API) e os esquemas de metadados mais comuns, bem como a exportação em massa de metadados. O site da revista fornece informação sobre os protocolos de interoperabilidade utilizados e como aceder aos mesmos.
- Metadados completos.** Metadados completos, incluindo referências bibliográficas, são imediatamente depositados numa agência de registo, em conformidade com iniciativas de metadados abertos.
- Mineração de texto e dados.** A plataforma de publicação suporta o download automático, a extração e a indexação dos textos completos e dos metadados associados, com o objetivo de melhorar a visibilidade e a usabilidade do conteúdo publicado.
- Formatos.** O conteúdo completo da revista é fornecido em vários formatos digitais interoperáveis (por exemplo, PDF, HTML, XML, ePub, etc.), pelo menos um dos quais é adequado para preservação.
- Proteção de dados pessoais.** A revista cumpre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e todos os regulamentos relevantes em matéria de dados pessoais. Esta política está disponível no site da revista.

> Aprende mais:

- [Metadados](#)
- [Preservação e formatos de conteúdo](#)

> Orientações:

- [Formatos de metadados e exportação, identificadores, taxonomia CRediT, referências bibliográficas, JATS XML ou equivalente](#)
- [RGPD e dados pessoais](#)

5.3. Colaboração

DESEJADO

- Código aberto.** A infraestrutura de publicação baseia-se em *software* livre e de código aberto, com código disponível publicamente. Esta abordagem facilita a interoperabilidade, a partilha de conhecimentos especializados e a colaboração entre editoras, permitindo-lhes, ao mesmo tempo, manter o conhecimento e a autonomia tecnológica para evitar a dependência de fornecedores e adaptar os desenvolvimentos às suas necessidades locais.
- Retorno à comunidade.** A editora participa na comunidade de desenvolvimento associada à infraestrutura de publicação, contribuindo, por exemplo, com a deteção e correção de bugs, traduções, documentação ou novos desenvolvimentos, promovendo o crescimento coletivo do ecossistema.

6. Visibilidade, comunicação, marketing e impacto

Aumentar a visibilidade, a comunicação, o marketing e o impacto são imperativos essenciais para que toda a comunicação académica seja eficaz. Estas práticas permitem que os académicos aumentem o alcance e a influência das suas investigações.

➤ **Aprende mais:** [Visibilidade, indexação, comunicação, marketing e impacto](#)

6.1. Presença

OBRIGATÓRIO

- Visibilidade.** São tomadas medidas técnicas razoáveis para melhorar a visibilidade da revista em motores de pesquisa gerais e académicos, bem como em agregadores de conteúdos científicos.
- Descoberta.** A revista trabalha para aumentar a descoberta do seu conteúdo publicado, registando a sua plataforma para colheita por serviços de descoberta relevantes e bases de dados agregadoras e enviando o seu conteúdo para bases de dados de resumos e indexação e índices de citações.

6.2 Comunicação

DESEJADO

- Canais de comunicação.** A revista dispõe de canais confiáveis e sem restrições para divulgar o seu conteúdo a públicos académicos e à sociedade em geral. A política de divulgação orienta o uso de redes sociais, media e métodos tradicionais e modernos, assegurando ampla difusão do conteúdo.
- Gestão da comunidade.** A comunidade de utilizadores é regularmente informada sobre desenvolvimentos, alterações nas políticas, atualizações, novos recursos e funcionalidades, bem como sobre novos volumes. Todas as informações são precisas, confiáveis, atualizadas regularmente e não enganosas.
- Marketing.** A equipa da revista envolve-se em atividades promocionais adequadas e bem direcionadas (incluindo a abertura de propostas de submissões para a revista). Apoia a promoção do conteúdo publicado pela revista (por exemplo, convidando revisões dos resultados pós-publicação, comentários online pós-publicação, redigindo comunicados de imprensa, trabalhando com os meios de comunicação social) a fim de alcançar setores mais amplos da sociedade.

- Identidade visual.** A revista tem uma identidade visual distinta (por exemplo, um logótipo, imagens corporativas, cores, etc.).

➤ **Orientações:** Marketing, comunicação e visibilidade

6.3. Análise

DESEJADO

- Métricas.** A revista oferece indicadores métricos abrangentes, precisos e confiáveis que detalham a utilização do conteúdo (por exemplo, métricas ao nível do artigo: visitas, visualizações, downloads, citações), juntamente com métricas ao nível da publicação, métricas alternativas e distribuição geográfica dos visitantes.
- Ferramentas analíticas.** As informações sobre a utilização de ferramentas analíticas, algoritmos, metodologias e/ou prestadores de serviços externos utilizados para a geração e recolha de dados são claras e transparentes. Este requisito está em conformidade com a regulamentação em matéria de proteção de dados.

➤ **Orientações:** Utilização e métricas

7. Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença (EDIP), Género e Multilinguismo

As revistas científicas devem sensibilizar os autores, os membros dos conselhos editoriais (e quaisquer comissões de apoio), os revisores e os colaboradores das revistas para a diversidade e o pluralismo das partes interessadas em termos linguísticos, culturais, de género, académicos, geográficos, organizacionais, económicos e de acessibilidade.

➤ **Aprenda mais:** [Equidade, Diversidade, Inclusão e Pertença \(EDIP\)](#)

7.1. EDIP e género

OBRIGATÓRIO

- Equidade nas submissões e decisões.** A revista aceita a submissão de manuscritos dentro da sua área temática e idioma de todos os potenciais autores, e a decisão relativa à aceitação do conteúdo é tomada sem levar em consideração o idioma, a raça, o género, a idade, a orientação sexual, a crença religiosa, a origem étnica, a localização geográfica ou a filosofia política dos autores.
- Linguagem isenta de preconceitos.** A revista utiliza linguagem isenta de preconceitos relacionados com a idade, a deficiência, o género, a identidade racial e étnica, a orientação sexual e o estatuto socioeconómico.
- Sensibilidade dos dados da investigação.** A revista exige que os autores informem se os dados da investigação subjacentes às suas publicações são sensíveis em relação à idade, à deficiência, ao sexo, à identidade de género, à identidade racial e étnica, a orientação sexual e/ou ao estatuto socioeconómico.

DESEJADO

- Política EDIP ao nível da revista.** A revista tem uma política que estabelece princípios, compromissos e ações para promover a EDIP em termos de contexto linguístico, género, cultural, académico, geográfico, organizacional, económico e de deficiência tanto na sua equipa editorial e conselhos como entre os revisores e autores. Esta informação está disponível no site da editora.
 - Monitorização EDIP.** A revista recolhe e disponibiliza dados sobre equilíbrio de género, país de origem, afiliação organizacional e proporção de investigadores em início de carreira (1-7 anos após a conclusão do curso) entre os membros dos órgãos de administração e gestão, da equipa editorial e dos conselhos, dos grupos de revisores e do grupo de autores. Isto é feito sem prejudicar os direitos individuais de não comunicar alguns destes dados, caso não o desejem.
- **Aprende mais:** [Diversidade de género](#)
- **Orientações:** [Diversidade de género](#)

7.2. Acessibilidade

OBRIGATÓRIO

- Site acessível.** A plataforma de publicação é acessível nos termos das leis e políticas internacionais, nacionais ou locais aplicáveis em matéria de acessibilidade.

DESEJADO

- Monitorização.** A revista recolhe e disponibiliza dados sobre a quantidade de *feedback* recebido relativamente a deficiências em todas as normas de acessibilidade da revista, bem como um registo das melhorias introduzidas nas normas.

➤ **Orientações:** [Site, conteúdo e metadados acessíveis/inclusivos](#)

7.3. Multilinguismo

OBRIGATÓRIO

- Texto completo.** As revistas publicam textos completos em mais do que um idioma, seja como texto paralelo bilingue ou como documentos separados sequenciais.
- **Website e conteúdo.** O website da revista oferece conteúdo multilingue, quando relevante. As informações fornecidas no website devem ser as mesmas em todos os idiomas.

DESEJADO

- Resumos.** Os resumos são publicados em pelo menos duas línguas, quando relevante.
- Resumo em linguagem simples.** A revista fornece resumos em linguagem simples juntamente com os resumos científicos tradicionais.
- Tradução.** A revista oferece suporte para serviços de tradução humana e verificação linguística aos autores.
- Tecnologias linguísticas.** A revista integra uma ferramenta/solução de Tradução Assistida por Computador (TAC) no seu site, caso existam ferramentas capazes de fornecer traduções de qualidade satisfatória, e disponibiliza resumos compatíveis com tradução automática. A tradução automática não é utilizada para a publicação de manuscritos em idiomas diferentes do original sem a supervisão de tradutores e/ou especialistas.
- Tradução de metadados.** A revista oferece metadados em inglês se o idioma do texto não for o inglês.

➤ **Aprender mais:** [Multilinguismo](#)

➤ **Orientações:** [Multilinguismo](#)